

УДК 342.127.15.

Корінний Сергій Олександрович –

кандидат юридичних наук,
помічник народного депутата, Верховна Рада України
<https://orcid.org/0000-0002-3131-3099>

Serhiy O. Korinnyy –

candidate of juridical sciences, senior researcher,
Assistant to the People's Deputy,
Verkhovna Rada of Ukraine
(5 Mykhailo Hrushevsky Street, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-3131-3099>

Система принципів медіації: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена аналізу системи принципів медіації на підставі аналізу досвіду України та Німеччини. У результаті проведеного дослідження окреслена система методів медіації. Наголошено на тому, що ефективне функціонування цього альтернативного способу вирішення спорів неможливе без одночасного поєднання усієї системи методів медіації. Особливо наголошено на значенні принципу поінформованості та принципу «незапланованого» результату медіації, що не знайшли свого закріплення на рівні проекту Закону про медіацію.

Ключові слова: принципи медіації, принцип добровільності медіації, принцип нейтралітету медіатора, принцип особистої відповідальності, принцип конфіденційності, принцип поінформованості, принцип «незапланованого» результату медіації.

Статья посвящена анализу системы принципов медиации на основании анализа опыта Украины и Германии. В результате проведенного исследования очерчена система методов медиации. Отмечено, что эффективное функционирование этого альтернативного способа разрешения споров невозможно без одновременного сочетания всей системы методов медиации. Отдельно отмечено значение принципа информированности и принципа «незапланированного» результата медиации, которые не нашли своего закрепления на уровне проекта Закона о медиации.

Ключевые слова: принципы медиации, принцип добровольности медиации, принцип нейтралитета медиатора, принцип личной ответственности, принцип конфиденциальности, принцип осведомленности, принцип «незапланированного» результата медиации.

S.O. Korinnyy The System of Mediation Principles: Experience of Ukraine and Germany

The article is devoted to the analysis of the system of principles of mediation on the basis of the analysis of the experience of Ukraine and Germany.

For Ukraine, mediation is a relatively new phenomenon, as this alternative method of resolving disputes, at the level of Ukrainian legislation, has not yet been comprehensively regulated. At the same time, the further introduction of mediation in practice presupposes an in-depth understanding of its ideological basis, which is reflected, first of all, in the principles of mediation. To better understand the content and system of such principles, we propose to refer to the positive experience of Germany.

The research used comparative legal, structural-functional and systematic research methods. Their use allowed us to analyze the system of mediation methods as a holistic system that has strong links between its elements.

As a result of the study, it was stated that the ideological basis of mediation is a system of its principles. Their simultaneous observance by the participants in the mediation process is a guarantee of the effectiveness of this alternative way of resolving disputes. A comprehensive understanding of the essence of these principles is possible not only through acquaintance with the content of the draft Law on Mediation. This, in

our opinion, requires an analysis of the positive experience of foreign countries, where mediation is actively used in practice.

The system of principles of mediation includes: the principle of voluntary mediation; the principle of neutrality of the mediator; the principle of personal responsibility; the principle of confidentiality; the principle of awareness and the principle of “unplanned” result of mediation. Some of these principles are enshrined in the draft Law on Mediation.

Not all principles of mediation should be enshrined in law. However, all the principles of mediation must be implemented each time this alternative dispute resolution method is used. We would like to emphasize the need for the principle of awareness and the principle of “unplanned” outcome of mediation. They have the same practical significance as other principles of mediation, which have been implemented at the level of the draft Law on Mediation.

Keywords: *principles of mediation, principle of voluntary mediation, principle of mediator neutrality, principle of personal responsibility, principle of confidentiality, principle of awareness, principle of “unplanned” result of mediation.*

Постановка проблеми. Аналіз вітчизняної та зарубіжної юридичної літератури свідчить про те, що усе більшого значення при вирішенні як приватноправових, так і публічно-правових спорів набувають альтернативні способи вирішення спорів. Такий інтерес до відповідних способів вирішення спорів є цілком зрозумілим. Адже для сторін, які не змогли вирішити спір самостійно потрібен зручний, а головне ефективний інструмент для розв'язання конфлікту. Судовий захист у цьому випадку може бути занадто обтяжливим з точки зору тривалості процедури судового розгляду, витрат на подачу позову, на оплату послуг професійного представника тощо. Саме тому необхідна альтернатива, однією із яких є медіація. Достатньо влучно цінність медіації визначив у своїх дослідженнях Ф. Хафт. На його думку, цінність медіації полягає у тому, що вона дозволяє шляхом переговорів досягнути рішення, яке б задовільнило обидві сторони. У той же час судовий розгляд справи передбачає те, що є сторона, яка «виграла» справу й та, що її «програла»[1, с. 1]. Таким чином, завжди є той, хто не задоволений рішенням суду, хоча з суто юридичної точки зору воно може бути законним та обґрунтованим.

Для України медіація є відносно новим явищем. Говорячи про нормативне регулювання медіації, ми можемо відзначити те, що наразі існує лише проект Закону про медіацію[2], який винесений на розгляд Верховної Ради України. Отже, комплексного правового регулювання цей альтернативний спосіб вирішення спорів поки не отримав. Водночас подальше запровадження медіації на практиці передбачає поглиблене розуміння її ідейної основи, яка знаходить свого

відображення, насамперед, у принципах медіації. Аби краще зрозуміти зміст та систему таких принципів, ми пропонуємо звернутися до позитивного досвіду Німеччини. Таким чином, метою цієї статті є аналіз системи та змісту принципів медіації в Україні та Німеччині.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При проведенні дослідження нами була проаналізована вітчизняна та німецька фахова література, присвячена принципам медіації як альтернативного способу вирішення спорів.

Серед українських вчених проблематикою принципів медіації займалися: С. Т. Йосипенко [3]; В. Красіловська [4]; О. С. Можайкіна [5]; М. Я. Поліщук [6]; Ю. Д. Притика [7] та ін.

Серед німецьких вчених систему принципів медіації та їхній зміст досліджували: Ф. Хафт, К. Шліффен[1]; К. Хопт, Ф. Стеффек[8], Р. Гофманн, Д. Ротфішер, А. Троссен[9] та ін.

Метою статті є аналіз системи принципів медіації на підставі досвіду України та Німеччини.

Виклад основного матеріалу. Юридична література містить досить багато підходів до окреслення системи принципів медіації. Так, така система будується навколо принципів медіації, які закріплені на рівні нормативно-правових актів або на рівні правової доктрини[10, с. 44–45]. Також пропонується поділяти принципи медіації за функціональним призначенням на: організаційні та процедурні принципи[11, с. 12]. Можна навести й інші класифікації.

Висловлюючи власну думку стосовно таких класифікацій, ми маємо відзначити те, що принципи медіації повинні відображати ідейну основу цього альтернативного способу вирішення спорів. Інакше кажучи, вони мають цінність і значення лише у тій мірі, у якій конкретизують зміст і сутність медіації. На наш погляд, ця вимога повинна обов'язково враховуватися при вибудовуванні системи принципів цього альтернативного способу вирішення спорів. Нажаль, у вітчизняній літературі можна спостерігати випадки відступлення від цієї ідеї. У такому випадку вибудовується логічна система принципів, однак така, яка спотворює зміст медіації. Тому, при окресленні її системи ми пропонуємо спиратися на підхід до системи принципів медіації, який сформований у Німеччині.

Наступний принциповий момент, на який ми пропонуємо акцентувати увагу, це те, що медіація є системним явищем. Тобто, вона може ефективно функціонувати лише при одночасному поєднанні усіх її принципів, незалежно від того, чи визначені вони на рівні законодавства чи ні.

Зважаючи на ці зауваження, ми й пропонуємо розглядати систему принципів медіації. Однак, перед тим як перейти до аналізу цієї системи ми пропонуємо декілька слів сказати про німецький підхід до розуміння сутності медіації. Так, К. Хопт зазначає: «...медіація – це добровільний процес, у якому конфліктуючі сторони за допомогою нейтральної третьої сторони вирішують спір. На відміну від судових розглядів, результат вирішення спору покладається цілком на сторони конфлікту. Медіатор не приймає будь-яке рішення щодо вирішення спору...»[8, s. 124]. Отже, як видно із наведеного, медіатор не нав'язує сторонам спору шляхи його вирішення і, тим паче, сам не приймає рішення щодо предмету спору. Він має допомогти останнім через конструктивний діалог досягти узгодженого рішення, яке б задовольнило обидві сторони спору.

Аналіз німецької юридичної літератури дозволяє визначити наступну систему принципів медіації:

- *Freiwilligkeit* (добровільність) медіації. На думку німецьких дослідників, це базовий принцип медіації[1, s. 140]. Його сутність полягає у тому, що сторони спору, а також сам медіатор, як неупереджена третя сторона, без

будь-якого зовнішнього тиску бажають розпочати процедуру вирішення спору через медіацію. На думку К. Фейкса, метою цього принципу є створення «відкритої» атмосфери діалогу[12, s. 74]. Ця атмосфера є передумовою зацікавленості сторін спору у реальному пошуку шляхів його вирішення та взяття на себе відповідальності за прийняті рішення із врегулювання спору.

На думку А.- М. Блюма, добровільний характер медіації означає не тільки добровільність вступу у процес медіації, а також передбачає право сторін спору призупинити або припинити процедуру медіації у будь-який момент[13].

Варто відзначити те, що у ст. 4 проекту Закону про медіацію[2] визначений принцип «добровільності». Водночас необхідно не тільки закріпити цей принцип нормативно, а також адекватно відобразити на нормативному рівні ті можливості, які він надає сторонам медіації. Порівнюючи вказані статті проекту Закону про медіацію та наведені доктринальні підходи до розуміння вказаного принципу медіації, маємо констатувати те, що в цілому у ст. 4 названого проекту закону на достатньому рівні нормативно відображена сутність принципу «добровільності медіації»;

- *Neutralität* (принцип «нейтралітету» медіатора). Цей принцип у німецькій літературі визначають як «серце» посередництва[1, s. 75]. Нейтралітет медіатора є фундаментом для його ролі у процесі медіації та є основою для виконання покладених на нього задач. Нейтралітет медіатора також є фундаментом для авторитетності особи медіатора «в очах» сторін спору. Порушення цього принципу неодмінно призводить до втрати неупередженості медіатора.

Принцип нейтралітету ставить достатньо багато практичних запитань. Наприклад, як медіатор, не порушуючи принципу нейтралітету, може спрямовувати розв'язання спору до його позитивного вирішення? Як правильно поєднати керуючу роль медіатора у процесі медіації та принцип нейтралітету? Німецькі колеги відзначають, що тут не може бути будь-яких чітких норм та правил. Однак, вони пропонують дотримуватися принаймні двох вимог, які є запорукою нейтральності медіатора: а) особистого нейтралітету медіатора та б) процедурного нейтралітету[8, s. 272].

Зупинимося конкретніше на цих вимогах. Почнемо з особистого нейтралітету медіатора. На думку німецьких колег, ця вимога полягає у незалежності медіатора від сторін спору, а також від предмета спору[8, s. 272]. Інакше кажучи, він не повинен знаходитися у особистій, фінансовій або будь-якій іншій залежності від сторін спору. Принцип нейтралітету означає те, що медіатор знаходиться поза конфліктом та не має жодного особистого інтересу, пов'язаного із предметом спору.

Вимога щодо процедурного нейтралітету медіатора зводиться до чіткого дотримання ним процедури медіації. Так, німецький дослідник Ш. Крахт зазначає: «... медіатор повинен неухильно дотримуватися принципу нейтралітету. Це означає те, що для нього у процедурі медіації має значення лише положення договору про медіацію»[1, s. 267].

Німецькі колеги одностайні у тому, що забезпечення нейтралітету медіатора є складним завданням. Так, Г. Шліффен акцентує увагу на тому, що медіатор має негайно припинити брати участь у медіації, якщо одна із сторін висловить припущення про втрату останнім нейтралітету[14, s. 84]. Про втрату нейтралітету медіатора свідчить низка випадків: 1) його прихильність до однієї із сторін спору; 2) поява інтересу щодо вирішення спору на користь конкретної сторони; 3) участь у справі у якості експерта, свідка тощо; 4) публічне висловлювання своїх поглядів щодо можливих результатів розгляду спору тощо.

Аналізуючи ст. 6 згадуваного проекту Закону про медіацію[2], маємо відзначити те, що у цілому вона адекватно відобразила сутність принципу «нейтралітету»;

- **Selbstverantwortlichkeit** принцип (особистої відповідальності). Медіатор створює передумови для того, щоб конфлікуючі сторони вирішили свій спір незалежно і автономно. Однак, йому не заборонено активно впливати на вирішення спору через коректно поставлені питання, а також пропозиції щодо можливих шляхів вирішення спору[13]. У цьому випадку йдеться про *Die Lehre von der passiven und aktiven Mediation* (активну та пасивну медіацію). Роль медіатора у такому випадку подібна до ролі психолога. Він може спрямовувати сторони конфлікту до вирішення спору, однак не повинен нав'язувати варіант його вирішення. Сторони

конфлікту повинні знайти рішення самі. На рівні проекту Закону про медіацію цей принцип медіації знайшов свого відображення у принципі «Самовизначення та рівності прав сторін медіації»[2].

- **Vertraulichkeit** принцип (конфіденційності). Як зазначають німецькі дослідники: «Успіх медіації залежить також від утримання сторонами медіації від зловживання тією інформацією, яку вони отримали у її процесі»[1, s.242]. У цьому контексті йдеться про те, що сторони медіації та медіатор під час процесу медіації дізнаються про інформацію, яка може у подальшому бути використана при подачі позову до суду. Звичайно, така ситуація не створює атмосфери довіри та відкритості під час медіації. Тому, будь-яка інформація, про яку сторонам медіації та медіатору стало відомо у зв'язку із вирішенням спору, отримує статус конфіденційної інформації. Про це досить влучно сказано у ч. 2 ст. 5 проекту Закон про медіацію[2]. У ній зазначається: «Конфіденційною є вся інформація, що стосується медіації, зокрема про пропозицію та готовність учасників конфлікту (спору) до участі у медіації, факти та обставини, що стали відомі під час медіації, висловлені судження та пропозиції сторін медіації щодо врегулювання конфлікту (спору), зміст угоди за результатами медіації»[2]. Розголошення такої інформації можливе лише на підставі письмової згоди сторін медіації.

Маємо відзначити те, що німецькі дослідники усвідомлюють проблему порушення принципу конфіденційності як медіатором, так і сторонами спору. Тому ними зроблено декілька пропозицій щодо реакції на порушення цього принципу учасниками процесу медіації.

Щодо відповідальності медіатора маємо відзначити те, що конфіденційність є не тільки принципом, а також завданням медіації. Дотримання таємниці інформації, яка стала відома у процесі медіації – це одне із завдань медіатора. У випадку розголошення ним конфіденційної інформації – медіатор повинен відшкодувати збитки, завданні розголошенням такої інформації. Крім того, він втрачає довіру з боку потенційних клієнтів.

Щодо зловживання сторонами, то існує декілька пропозицій. По-перше, це принцип пропорційності розкриття інформації. Тобто, кожна із сторін медіації повинна мати рівну кі-

лькість важелів впливу на опонента. Як зазначає Х.-Г. Мелер, у випадку використання у судовому розгляді інформації, яка стала відома під час медіації, кожна із сторін повинна мати рівні аргументи щодо можливості подання зустрічного позову[15, s. 9]. Звичайно, питання про дотримання такого «балансу сил» – це завдання медіатора;

- Informiertheit принцип (поінформованості). Цей принцип, на думку А.-М. Блюма, означає те, що сторони конфлікту мають розкрити один одному та медіатору факти та інформацію, яка важлива для вирішення конфлікту[13]. Така інформація повідомляється сторонами конфлікту безпосередньо або через їхніх представників. Відповідну інформацію також можуть надати експерти, свідки та інші особи, які виступають на боці однієї чи іншої сторони конфлікту.

Дотримання принципу поінформованості неможливо без дотримання принципу конфіденційності. Адже ознайомлення учасників медіації із відповідною інформацією робить уразливою ту сторону, яка її розкрила. Отже, принцип поінформованості не може бути реалізований у випадку, якщо сторони конфлікту не впевнені у тому, що розголошена ними інформація під час медіації не стане причиною негативних для неї наслідків, наприклад, у випадку подальшого судового вирішення спору.

Принцип поінформованості частково визначений у ч. 4 ст. 8 проекту Закону про медіацію[2]. Звичайно, цей принцип медіації не обов'язково повинен бути повністю визначений на рівні закону. Однак, він обов'язково має враховуватися під час процесу медіації;

- Interessen- und Zukunftsorientierung принцип («незапланованого» результату медіації). Цей принцип не визначений на рівні проекту Закону про медіацію[2], однак він має визначальне значення для вирішення спорів через процедуру медіації. Німецькі спеціалісти пояснюють цей принцип наступним чином. Медіація

не повинна мати запланованого наперед результату вирішення спору. Однак, це не означає того, що сторони спору не повинні мати чіткої позиції щодо бажаного для них результату медіації. Проте, це означає те, що вони повинні бути готовими для компромісів, пошуку тих рішень, які б задовольняли усі сторони[13].

Висновки. У результаті проведеного дослідження ми можемо зробити наступні висновки:

1. Ідейною основою медіації виступає система її принципів. Їхнє одночасне дотримання учасниками процесу медіації є запорукою ефективності цього альтернативного способу вирішення спорів. Комплексне розуміння сутності цих принципів можливе не лише через ознайомлення із змістом проекту Закону про медіацію. Для цього, на наш погляд, необхідний аналіз позитивного досвіду зарубіжних країн, де медіація активно застосовується на практиці.

2. До системи принципів медіації належать: принцип добровільності медіації; принцип нейтралітету медіатора; принцип особистої відповідальності; принцип конфіденційності; принцип поінформованості та принцип «незапланованого» результату медіації. Частина цих принципів закріплена у проекті Закону про медіацію.

3. Не усі принципи медіації повинні отримати нормативне закріплення на рівні законодавства. Однак, усі принципи медіації повинні бути втіленими кожен раз при застосуванні цього альтернативного способу вирішення спорів. Ми хотіли б акцентувати увагу на обов'язковості принципу поінформованості та принципу «незапланованого» результату медіації. Вони мають таке ж практичне значення, як й інші принципи медіації, які знайшли свого втілення на рівні проекту Закону про медіацію.

Список використаних джерел:

1. Haft Fritjof, Gräfin von Schlieffen Katharina (Hrsg.). Handbuch Mediation, 2.Aufl., München, 2009. 1350 s.
2. Проект Закону про медіацію. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення: 16.04.2021).

3. Йосипенко С. Т. Принципи медіації у приватно-правових відносинах. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2015. № 35. С. 130–133.
4. Красіловська З. В. Становлення інституту медіації в системі публічного управління: теоретико-правовий аспект: дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. Одеса, 2017. 220 с.
5. Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах. *Актуальні питання вітчизняної юриспруденції*. 2017. № 5. С. 55–58.
6. Поліщук М. Я. Моделі медіації: порівняльно-правовий аналіз досвіду зарубіжних країн. *Судова та слідча практика в Україні*. 2016. Вип. 2. С. 52–56.
7. Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2010. № 10. С. 86 – 92.
8. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen. Hrsg. von Klaus J. Hopt und Felix Steffek. Tübingen. 2008. 891 s.
9. Hofmann Roland, Rothfischer Doris, Trossen Arthur. Mediation. Die Grundlagen der Mediation in Theorie und Praxis, 2. Aufl., Altenkirchen, 2008. 216 s.
10. Шумова К. А. Принципы медиации: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.15. Саратов, 2016. 196 с.
11. Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 26с.
12. Feix Karina. Die Verankerung einvernehmlicher Streitbeilegung im deutschen Zivilprozessrecht. Bonn, 2004. 274 s.
13. Blum Andreas-Michael. Einführung und Grundlagen der Mediation. Ablauf einer Mediation und Hauptaufgaben des Mediators. URL: <https://www.grin.com/document/359342> (дата звернення: 16.04.2021).
14. Schlicker Graf, Luise Marie. Die EU-Richtlinie zur Mediation zum Stand der Umsetzung. ZKM. 2009, №3. S. 83-87.
15. Mähler Gisela, Mähler Hans-Georg. Missbrauch von in der Mediation erlangten Informationen. ZKM. 2001, №1. S. 4-10.

References:

1. Haft Fritjof, Gräfin von Schlieffen Katharina (Hrsg.). Handbuch Mediation, 2. Aufl., München, 2009. 1350 s.
2. Proekt Zakonu pro mediatsiiu. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (data zvernennia: 16.04.2021).
3. Yosypenko S. T. Pryntsypy mediatsii u pryvatno-pravovykh vidnosynakh. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia "Pravo"*. 2015. № 35. S. 130–133.
4. Krasilovska Z. V. Stanovlennia instytutu mediatsii v systemi publichnoho upravlinnia: teoretyko-pravovyi aspekt: dys. ... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.01. Odesa, 2017. 220 s.
5. Mozhaikina O. S. Poniattia ta zmist osnovnykh pryntsypiv mediatsii vtsyvilno-pravovykh vidnosynakh. *Aktualni pytannia vitchyznianoii yurysprudentsii*. 2017. № 5. S. 55–58.
6. Polishchuk M. Ya. Modeli mediatsii: porivnialno-pravovyi analiz dosvidu zarubizhnykh krain. *Sudova ta slidcha praktyka v Ukraini*. 2016. Vyp. 2. S. 52–56.
7. Prytyka Yu. D. Zmist ta klasyfikatsiia pryntsypiv mediatsii. *Biuletyn Ministerstva yustytzii Ukrainy*. 2010. № 10. S. 86 – 92.
8. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen. Hrsg. von Klaus J. Hopt und Felix Steffek. Tübingen. 2008. 891 s.
9. Hofmann Roland, Rothfischer Doris, Trossen Arthur. Mediation. Die Grundlagen der Mediation in Theorie und Praxis, 2. Aufl., Altenkirchen, 2008. 216 s.
10. Shumova K. A. Pryntsypy medyatsyy: dyss. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.15. Saratov, 2016. 196 s.
11. Kalashnykova S. Y. Medyatsyia v sfere hrazhdanskoi yurysdyktsyy: avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk. Ekaterynburh, 2010. 26с.

12. Feix Karina. Die Verankerung einvernehmlicher Streitbeilegung im deutschen Zivilprozessrecht. Bonn, 2004. 274 s.
13. Blum Andreas-Michael. Einführung und Grundlagen der Mediation. Ablauf einer Mediation und Hauptaufgaben des Mediators. URL: <https://www.grin.com/document/359342> (data zvernennia: 16.04.2021).
14. Schlicker Graf, Luise Marie. Die EU-Richtlinie zur Mediation zum Stand der Umsetzung. *ZKM*. 2009, №3. S. 83-87.
15. Mähler Gisela, Mähler Hans-Georg. Missbrauch von in der Mediation erlangten Informationen. *ZKM*. 2001, №1. S. 4-10.